

**BINUS
VIRTUARTS**

DANCING LINE

STROKES OF EXCELLENCE BY JULIANTO OEI

26 JUL 20
10 AGU 24

PAMERAN ONLINE
BINUS VIRTUARTS
[BINUS.AC.ID/VIRTUARTS](https://binus.ac.id/virtuarts)

Rangkaian karya sketsa Julianto Oei yang akan menari-nari dalam ruang digital **BINUS** VirtuArts, melintasi batasan tradisional-digital, menampilkan tema-tema keseharian yang direkam dalam goresan pena, tinta dan cat air yang khas. Menggelar medan tafsir sebebas dan seluas-luasnya.

In spite of everything I shall rise again:
I will **take up my pencil**, which I have forsaken in my great discouragement, and I will **go on with my drawing**.

VINCENT VAN GOGH

DANCING LINE

STROKES OF EXCELLENCE BY JULIANTO OBI

DAFTAR ISI

- 2. DAFTAR SKETSA
- 4. PENGANTAR
- 6. PROFIL
- 10. SKETSA
- 43. CREDITS

VIRTUART #1 DANCING LINE

Ruang virtual bukan lagi wilayah asing yang sulit dijangkau. Keberadaannya kini bukan lagi menjadi alternatif, melainkan bagian penting dalam peradaban di era teknologi digital. Manusia kontemporer dengan sadar menghuni dan memanfaatkan ruang-ruang virtual yang tersedia dan tumbuh seiring kemajuan teknologi untuk berbagai keperluan seperti berbagi informasi, berinteraksi, berkomunikasi, berekspressi, hingga mengaktualisasikan diri.

Virtualitas menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia digital, tetapi apakah virtualitas hanya milik dunia digital? Menurut Rob Shields dalam bukunya, "The Virtual", ia mengusulkan pendekatan yang berbeda untuk memahami istilah virtual. Shields mengusulkan bahwa "virtual" adalah sesuatu yang ada tetapi tidak aktual. Sesuatu yang kualitasnya bisa dirasakan, tetapi mewakili realitas lain di luar dirinya. Jadi, tidak selalu berkaitan dengan dunia digital.

Sebuah lukisan di atas kertas atau canvas bisa dianggap sebagai media virtual karena ia mewakili realitas tertentu seperti karakter, tempat, peristiwa dan lain sebagainya. Lukisan seekor kucing misalnya, hanyalah representasi dan simbol, bukan kucing itu sendiri. Melalui lukisan, audiens diajak memasuki dunia virtual di mana simbol memiliki

kekuatan untuk 'menggantikan' realitas fisik. Lalu bagaimana jika karya seni dipamerkan dalam sebuah ruang digital?

Adalah VirtuArts, sebuah ruang pameran digital yang dibangun oleh BINUS Digital dan Digital Content Development (DCD) BINUS sebagai wadah untuk menampilkan karya-karya visual terbaik Binusian secara online. Sebuah ruang virtual untuk media virtual. Terdengar berlapis seperti "Inception", ya?

Sebagai pembuka, VirtuArts menghadirkan pameran karya sketsa Julianto, dosen senior berdedikasi tinggi di School of Design (SOD) BINUS University.

Tiga puluh dua karya hasil goresan tangan alumni Seni Rupa, Jurusan Desain Grafis, Universitas Trisakti Jakarta (S1) dan Magister Penciptaan Seni, Institut Seni Indonesia, Yogyakarta (S2) ini menjadi penanda dibukanya sebuah ruang main virtual yang menunggu diramaikan oleh Binusian.

Rangkaian karya sketsa dari Mas Jul (begitu beliau biasa disapa) akan menari-nari dalam VirtuArts, melintasi batasan tradisional-digital, menampilkan tema-tema keseharian yang direkam dalam goresan pena, tinta dan cat air yang khas.

Menggelar medan penafsiran sebebaskan-bebasnya bagi penikmat karya dosen rendah hati ini.

Karya-karya Mas Jul tidak pernah jauh dari kehidupannya sebagai warga Jakarta. Lukisan tentang Angke dan beberapa tempat di Jakarta, menjadi inspirasi utama Mas Jul yang ditampilkan dalam garis-garis yang ekspresif, berani dan kadang-kadang eksperimental. Manusia juga menjadi subjek utama dalam beberapa karya Mas Jul. Sahabat dan beberapa tokoh terkenal tak luput menjadi “bidikan” tangan lelaki kelahiran Malang, 26 Juli 1960 ini.

Selain nuansa realisme dalam karya-karyanya tentang Jakarta, Mas Jul juga banyak menampilkan sketsa dengan sentuhan surealisme. Lukisan tentang Jalur Sutera (Silk Road) merupakan salah satu ekspresi yang unik dari seseorang dengan latar belakang multi-kultural seperti beliau. Gaya dekoratif yang kental menambah keunikan karya seorang dosen yang telah melintasi dan menyintasi berbagai era perkembangan teknologi seni rupa dan desain. Sebuah inspirasi bagi siapapun yang selalu ingin belajar dan terus mengembangkan dirinya.

VirtuArts merupakan ruang virtual yang dibangun untuk menampilkan karya-karya terbaik Binusian yang memperluas batasan pengalaman visual.

Meskipun tidak menggantikan pengalaman fisik sepenuhnya, museum virtual menawarkan cara baru untuk mengakses, menikmati, dan memahami seni dan desain, membuatnya lebih inklusif dan dinamis. Virtualitas memungkinkan seni untuk hidup dalam bentuk digital, memberikan kesempatan bagi audiens global untuk terhubung dengan karya seni dengan cara yang inovatif dan interaktif.

Jakarta, 26 Juli 2024

Ardiyansah
BINUS Digital

PROFIL JULIANTO OEI

Nama
Julianto

Tempat, tanggal lahir
Malang, 26 Juli 1960

Jenis kelamin
Laki-laki

Kebangsaan
Indonesia

Korespondensi
juliantoiei2020@gmail.com

Facebook, Instagram
Julianto Oei

Pendidikan Formal
**S1 Seni Rupa, Jurusan Desain Grafis, Universitas
Trisakti, Jakarta.**

**S2 Magister Penciptaan Seni Institut Seni Indonesia
Yogyakarta, DIY.**

Pengalaman Kerja

Junior Art Director, PT. InterAdmark Advertising - Dentsu Advertising, Jakarta.

Senior Art Director, PT. Interbuana Exposindo, Exposed, Jakarta.

Creative Head, PT. Merah Pariwara, Adbis Advertising, Jakarta.

Creative Director, Grafindo Advertising Design & Printing, Jakarta.

Pengalaman Mengajar

Dosen School of Design, New Media, Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Banten.

Dosen School of Design, New Media, BINUS University, Jakarta.

Pameran Poster & Ilustrasi

Peserta Undangan Pameran Poster dan Ilustrasi Internasional: Jakarta, Malaysia, Korea, Jepang, China, Pakistan, India, Mesir, Iraq, Iran, Uni Emirat Arab, Mexico, Swizerland, Polandia.

Aktif sebagai Desainer Grafis, khususnya Desain Poster, Logo, Identitas Visual, Label Kemasan, Brosur dan Buku.

SKETSA

DANCING LINE

STROKES OF EXCELLENCE BY JULIANTO OEI

Coffee Culture

Merekam tradisi kopi Nusantara.

TECHNIQUE
Pen + Watercolor

DIMENSION
29.6 cm x 40.8 cm

George Melees/ Georges Méliès

Penghormatan kepada sang ilusionis.

TECHNIQUE
Pen

DIMENSION
21 cm x 28.5 cm

Kancil & Buaya

Tradisi tutur dalam sketsa.

TECHNIQUE
Pen + Watercolor

DIMENSION
20.9 cm x 30.1 cm

Noah Arc

Refleksi bencana kesehatan dunia, Covid-19.

TECHNIQUE
BW Pen

DIMENSION
21.1 cm x 29.6 cm

Ambilkan Bulan Bu!

Jangankan bulan, Ibu bahkan bisa
memberikan seluruh hidupnya untukmu.

TECHNIQUE
Pen + Watercolor

DIMENSION
29.6 cm x 40.8 cm

Ecosystem of Indonesia

Sebuah refleksi pelestarian lingkungan hidup di Indonesia.

TECHNIQUE
Pen + Watercolor

DIMENSION
29.6 cm x 40.8 cm

Silk Culture

Mengenang peradaban di Jalur Sutra.

TECHNIQUE
Pen + Watercolor

DIMENSION
20.9 cm x 30.1 cm

Stop Drug

Karena segala candu adalah racun.

TECHNIQUE
Pen + Watercolor

DIMENSION
29.6 cm x 40.8 cm

Ironi - Kontradiksi

Sebuah refleksi visual
dalam coretan gambar dan typografi.

TECHNIQUE
BW Pen

DIMENSION
23 cm x 30.5 cm

Jakarta in Sketch

Mengapresiasi Jakarta dalam sketsa.

TECHNIQUE
BW Pen

DIMENSION
21 cm x 28.4 cm

Typo

Refleksi kehidupan Jakarta
dalam aksara dan typografi.

TECHNIQUE
BW Pen

DIMENSION
21 cm x 28.4 cm

Bontor Rafles Sihite

Penghormatan kepada kawan
 "Bontor Rafles Sihite"

TECHNIQUE
 BW Pen

DIMENSION
 21.1 cm x 29.7 cm

Emmanuel Putro

Penghormatan kepada kawan
"Emmanuel Putro"

TECHNIQUE
BW Pen

DIMENSION
22.9 cm x 30.5 cm

Handoko J. Stefanus

Penghormatan kepada kawan
"Handoko J. Stefanus"

TECHNIQUE
BW Pen

DIMENSION
21.1 cm x 29.7 cm

Husnawi

Penghormatan kepada kawan
"Husnawi"

TECHNIQUE
BW Pen

DIMENSION
21 cm X 29.7 cm

Merdy Kanto

Penghormatan kepada kawan
"Merdy Kanto"

TECHNIQUE
BW Pen

DIMENSION
21.1 cm x 29.7 cm

Peder Stugard

Penghormatan kepada tokoh
"Peder Stugard"

TECHNIQUE
BW Pen

DIMENSION
22.9 cm x 30.5 cm

Didi Kempot

Penghormatan kepada tokoh
"Didi Kempot"

TECHNIQUE
BW Pen

DIMENSION
22.9 cm x 30.5 cm

Yongky Safanayong

Penghormatan kepada tokoh dan sahabat
"Yongky Safanayong"

TECHNIQUE
BW Pen

DIMENSION
22.9 cm x 30.5 cm

Angke

Mengapresiasi Angke dalam sketsa.

TECHNIQUE
BW Pen

DIMENSION
30cm x 42.7 cm

By the River Angke

Mengapresiasi Tepi Kali Angke
dalam sketsa.

TECHNIQUE
BW Pen

DIMENSION
20.9 cm x 30 cm

Menara Tetangga

Merekam suasana bertetangga di Utara
Jakarta.

TECHNIQUE
BW Pen

DIMENSION
21 cm x 28.4 cm

Pasar Inpres "Vespa"

Merekam sore di Pasar Inpres "Vespa".

TECHNIQUE
Pen + Watercolor

DIMENSION
21 cm x 28.4 cm

Pohon Tetangga

Merekam keteduhan di rumah sahabat.

TECHNIQUE
BW Pen

DIMENSION
21 cm x 28.4 cm

Sedayu View

Merekam dinamika pembangunan
di Sedayu dalam sketsa.

TECHNIQUE
BW Pen

DIMENSION
30 cm x 42.7 cm

Sketsa Organik

Eksperimen sketsa organik.

TECHNIQUE
BW Pen

DIMENSION
30 cm x 42.7 cm

Soe NTT Fatumnasi

Merekam kemegahan Fatumnasi
dalam sketsa.

TECHNIQUE
BW Pen

DIMENSION
20.9 cm x 30 cm

The Neighborhood

Sebuah refleksi tentang hidup bertetangga di Jakarta.

TECHNIQUE
BW Pen

DIMENSION
21 cm x 28.4 cm

Beta Cupang

Ekspерimen sketsa ikan cupang beta.

TECHNIQUE
BW Pen

DIMENSION
21.1 cm x 29.7 cm

Joko Perani

Full Moon

Eksperimen sketsa ikan emas dalam langgam dekorasi berbentuk bulat sempurna.

TECHNIQUE
 BW Pen

DIMENSION
 20.3 cm x 25.1 cm

Ireng 1

Eksperimen sketsa kucing hitam "Ireng"
dalam pose waspada.

TECHNIQUE
BW Pen

DIMENSION
21 cm x 28.4 cm

Ireng 2

Eksperimen sketsa kucing hitam "Ireng", si lambat yang bersahabat.

TECHNIQUE
BW Pen

DIMENSION
21 cm x 28.4 cm

DANCING LINE

STROKES OF EXCELLENCE BY JULIANO OBI

CREDITS

Creative Director
DANU WIDHYATMOKO

Artist
JULIANTO OEI

Curator Team
DANU WIDHYATMOKO
ARDIYANSAH
RINA KARTIKA

Copywriting
ARDIYANSAH

Logo Design
RINA KARTIKA

Poster Design
DANU WIDHYATMOKO

Graphic Design & Layout
RINA KARTIKA
ANIS SHOFIANA JAZILATUN
DINA ISLAMİYATI

3D Model & Animation
ATIKA TIARA PUTRI
IRFAN ADITYA MAHENDRA

Interactive Development
YUSRIL CHALIF ARRAHMAN

Website Development
ADHITYA PRABOWO

Project Relations
GRACE NATALIN CLAUDIA

BINUS DIGITAL

DIGITAL CONTENT DEVELOPMENT BINUS

DKV NEW MEDIA
SCHOOL OF DESIGN BINUS UNIVERSITY

2024

**BINUS
VIRTU~~ARTS~~**

DANCING LINE

STROKES OF EXCELLENCE BY JULIANTO OLI

**BINUS
DIGITAL**

BINUS
DIGITAL CONTENT
Development

BINUS
UNIVERSITY | DKV
School of Design | New Media

SCHOOL
OF
DESIGN

JULI 2024